

Sumar

Evenimente.....1	1
Seminarul "Dezvoltare regională", 15-16 aprilie 2013.....1	1
Proiectul "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova".....2	2
Advocacy în susținerea Accesului Deschis în mediul academic.....2	2
Bibliotecile – o punte de legătură între cetățean și guvernare.....2	2
Filiiale.....3	3
Новое поколение выбирает.....3	3
Cultura informației pe agenda bibliotecarilor școlari.....3	3
Питающий родник.....4	4
Formare profesională.....4	4
Bibliotecarii călărășeni de top prin formarea profesională continuă.....4	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM
"Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,0,63

Evenimente

Seminarul "Dezvoltare regională", 15-16 aprilie 2013

În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea, cea de-a XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema "**Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură**". Manifestarea a reunit 336 de participanți din România, invitați din Republica Moldova, Ungaria, SUA și Singapore. În plen și în cadrul celor 12 secțiuni profesionale au fost prezentate 69 de comunicări științifice.

A deschis conferința Președintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, care a subliniat importanța creșterii vizibilității bibliotecilor în societatea informațională, rolul depozitelor instituționale, valoarea bibliotecarului modern și problemele cu care se confruntă bibliotecile din România, făcând un îndemn la conlucrare pentru găsirea unor soluții viabile. Din partea gazdelor au avut cuvinte de salut: prof. univ. dr. Sorin Șipoș, profesor al Universității din Oradea, viceprimar Ovidiu Mureșan, prof. Daniel Negrean, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Din partea invitaților, forul bibliotecarilor din România a fost salutat de Bruce Kleiner, consilier pentru afaceri externe al Ambasadei SUA, prof. univ. dr. Agnes Hajdu Barat, vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor Maghiari (Ungaria), Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă" din Chișinău. Claudia Balaban a transmis tuturor mesajul din partea Președintelui Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova Mariana Harjevschi, care a adresat participanților la conferință: "...multă prosperitate și încredere în ziua de mâine. Angajamentul asumat de către noul Consiliu al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, ales în noiembrie, 2012, implică un proces extins de intensificare a colaborării și comunicării profesionale, fapt ce promite dezvoltarea parteneriatelor cu asociațiile de profil. Avem convingerea fermă că succesele și

bunele practici ale ABR obținute vor intensifica un parteneriat perfect care vor îmbunătăți în mod considerabil eficiența și succesul profesional". Despre conținutul comunicărilor ne informează **Carmen Pesantez**, Director general Biblioteca Pedagogică Națională "I. C. Petrescu", București pe site-ul ABR¹.

Claudia Balaban a avut prezentare în plen "Experiențe inedite de promovare a lecturii și a cărților de valoare" consacrată importanței lecturii ca factor esențial în dezvoltarea socială și găsirea unor metode noi pentru stimularea interesului pentru lectură, informare și bibliotecă. Conferința a desfășurat lucrări pe secțiuni, în cadrul cărora s-au prezentat 69 de lucrări, grupate în 12 secțiuni și au luat cuvântul la dezbateri 164 de participanți.

Dr. Silvia Ghinculov în cadrul secțiunii Cultura Informației a prezentat comunicarea "Cooperarea Moldo-Româno-Norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaționale pentru învățământ și cercetare". Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice este integrată în mai multe proiecte de colaborare internațională care orientează activitatea instituției spre noile tehnologii și standarde de calitate. Proiectul "Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Economic superior din Moldova", finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, este realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice și Universitatea din Bergen. Proiectul este axat pe inovarea educației în domeniul utilizării a informațiilor. Sprijinul din partea programului EURASIA prevede organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze pentru bibliotecarii de la ASEM. În continuare va fi studiată experiența Bibliotecii Universității din Bergen și implementate cele mai bune practici ale acestei instituții privind Accesul Deschis și crearea depozitelor digitale.

Secțiunea Cultura informației și-a schimbat numele în Accesul Deschis și Cultura Informației pentru a reflecta mai bine schimbările apărute în domeniu și pentru a sublinia importanța deosebită pe care Accesul Deschis îl are în societatea contemporană. În cadrul conferinței au avut prezentări și standuri ale unor firme de prestigiu precum Elsevier, Romdidac, Qulto, iGroup, Exlibris. A fost lansată și publicația "Tratatul de biblioteconomie", volumul I, (coord. prof. univ. dr. Mircea Regneală). Tratatul de biblioteconomie a fost prezentat de conf. univ. dr. Elena Tîrzișman, director, Biblioteca Națională a României, care a subliniat importanța acestei lucrări - primul tratat din domeniul biblioteconomic apărut în spațiul românesc. Tratatul a fost conceput în trei volume: vol. I – Biblioteconomie generală, coord. Prof. univ. dr. M. Regneală, vol. II – Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă, coord. Conf. Univ. Elena Tîrzișmanși Conf. univ. dr. Cristina Popescu, vol. III – Abordări moderne în bibliotecă,

¹ <http://www.abr.org.ro/>

coord. Prof. univ. Ionel Enache și dr. Robert Coravu. Aceste trei volume au fost gândite unitar, astfel încât parcurgerea lor să permită o înțelegere globală și cât se poate de completă a fenomenului biblioteconomic.

Volumul I, care a fost prezentat în cadrul conferinței are un caracter introductiv general, conține materiale despre apariția scrisului și a cărților, despre nașterea bibliotecilor, trecându-se spre tehnicile de bibliotecă ce au stat la baza apariției și dezvoltării biblioteconomiei. Este o lucrare fundamentală de biblioteconomie, tipărită în condiții grafice excepționale pe hârtie velină, cuprinzând 471 de pagini. Tratatul de biblioteconomie prezintă într-un mod simplu, ușor de înțeles, problemele complexe ale biblioteconomiei fiind un instrument de lucru deosebit de util atât specialiștilor ce doresc să aprofundeze anumite probleme cât și studenților și tinerilor bibliotecari ce se inițiază în biblioteconomie. Delegația Republicii Moldova în ultima zi a conferinței a realizat o vizită de documentare la Biblioteca Județeană "Octavian Goga" din Cluj. Nu putem încheia succintă prezentare fără să adresăm calde mulțumiri pentru excelenta organizare și amabilitatea gazdelor de la Oradea și Cluj Napoca.

Natalia Cheradi,
Vicepreședinte ABRM

Proiectul "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova"

Proiectul "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova" a fost câștigat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în cadrul concursului de granturi "Open access advocacy campaigns"² (Campanii de advocacy pentru Accesul Deschis), zăd de Programul OA din cadrul EIFL.

Vă rugăm să contactați coordonatorul programului EIFL-OA, Natalia Cheradi cheradi@lib.ase.md pentru a prezenta evenimentul dvs. pentru Campania Națională "Moldova în Acces Deschis" (Program special de evenimente consacrate OA în instituțiile academice din Republica Moldova, 21-27 octombrie 2013).

Natalia Cheradi,
Vicepreședinte ABRM
E-mail: cheradi@lib.ase.md
Tel.: 069682877

Advocacy în susținerea Accesului Deschis în mediul academic

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și Programul EIFL-OA Moldova³ în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI)⁴ a organizat un atelier profesional cu genericul "Advocacy în susținerea OA în mediul academic", care a avut loc vineri, 20 septembrie, la ora 14:00 în incinta Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova. Evenimentul a avut ca scop de a prezenta proiectul "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova" implementat de ABRM și a fortifica abilitățile bibliotecilor și departamentelor de cercetare ale instituțiilor din sfera științei și inovării, de a organiza inițiative instituționale în contextul organizării Săptămâni Accesului Deschis pentru perioada 21-27 octombrie 2013.

În alocuțiunea s-a de deschidere, Mariana Harjevschi, președinte ABRM, a prezentat în detalii informații despre proiectul "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova" și a invitat bibliotecarii din bibliotecile să se implice în promovarea Accesului Deschis în mediul academic. La fel, Mariana Harjevschi, a reiterat activitățile cheie ale proiectului. Printre acestea: promovarea revistelor științifice și înregistrarea lor în DOAJ; motivarea comunității științifice pentru publicarea în OA; stimularea creării IR de către instituțiile din sfera științei și inovării; dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic; advocacy

pentru includerea OA în strategiile naționale și legislația Republicii Moldova; informarea bibliotecarilor pentru activități de advocacy OA.

În continuare, Nelly Jurcan, dr. conferențiar universitar a pus accentul pe importanța promovării Accesului Deschis în toate instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova. A prezentat principalele forme și metode de promovare a modelelor și strategiilor Accesului Deschis și s-a referit la Săptămâna Accesului Deschis și istoria organizării acestui eveniment în toate 6 ediții ale acesteia. A realizat o analiză a evenimentelor de succes în instituțiile științifice, universități și biblioteci care au avut loc în ultimii ani în Republica Moldova. A vorbit despre importanța aprobării politicilor instituționale de Acces Deschis și extinderea numărului de reviste științifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ.

Prezentarea Natalia Cheradi, coordonator al Programului EIFL-OA Moldova s-a referit la organizarea Săptămâni Accesului Deschis 2013 pe plan global și național, a prezentat tema acestui an "Accesul Deschis: Redefinirea impactului"⁵ și evenimentele principale care vor avea loc în întreaga lume între 21 și 27 octombrie. Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile și experții au fost invitate să participe la Campania națională de promovare "Moldova în Acces Deschis" și să propună evenimente pentru programul special al acestei companii. În cadrul conferinței finale a proiectului "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova" vor fi anunțați câștigătorii evenimentelor de succes.

Igor Cojocar, director IDSI a vorbit despre importanța desfășurării unor campanii pentru promovarea rezultatelor științei din Republica Moldova. IDSI va participa ca partener de bază în realizarea tuturor evenimentelor din cadrul proiectului "OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova" și va informa comunitatea academică despre Săptămâna Accesului Deschis 2013 prin intermediul paginii institutului, bannere, postere și alte activități care se vor înscrie în această companie. IDSI va filma aceste evenimente pentru o diseminare cât mai largă. Igor Cojocar a diseminat informația privind evenimentul ce sărbătorește știința și se desfășoară în peste 300 de orașe Europene concomitent la data de 27 septembrie "Noaptea Cercetătorilor"⁶. În final a prezentat Instrumentul Bibliometric Național care monitorizează producția științifică din Republica Moldova și constituie o bază de date relevante pentru sistemul național al științei și inovării.

Natalia Cheradi,
Vicepreședinte ABRM
E-mail: cheradi@lib.ase.md
Tel.: 069682877

Bibliotecile – o punte de legătură între cetățean și guvernare

"Consolidarea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova"⁷ este un proiect lansat de către Federația Internațională a Asociației Bibliotecarilor (IFLA) în parteneriat cu Asociațiile Bibliotecarilor din țările membre.

² <http://www.eifl.net/openaccess>

³ <http://eifloamoldova.wordpress.com/>

⁴ <http://idsi.md/>

⁵ <http://www.openaccessweek.org/>

⁶ <http://www.rm.asm.md/>

⁷ www.mc.gov.md

În perioada 20-25 septembrie curent, o echipă de experți de la IFLA au realizat o sesiune de formare a bibliotecarilor pentru desfășurarea procesului de parteneriat în scopul implicării societății civile în actul de guvernare. La finele sesiunii, conducerea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, Federației Inter-

naționale a Asociației Bibliotecarilor (IFLA) precum și ai Programului Novateca - parte a inițiativei Global Libraries a Fundației Bill & Melinda Gates au avut o întâlnire la Ministerul Culturii.

În cadrul întâlnirii cei prezenți au reflectat asupra succeselor înregistrate de către bibliotecile din Republica Moldova în activitatea de parteneriat și au prezentat impactul proiectului de modernizare a bibliotecilor, implementat de către Programul Novateca în Moldova.

Filiale

Новое поколение выбирает

Современный подросток живет в перенасыщенном информационном пространстве, стремительно осваивающем новые технологии.

Каждый месяц Google обрабатывает 3 1 млрд. поисковых запросов. В 2006 г. эта цифра составляла 2,7 млрд. Было установлено, что 4 экзбайта (млрд. гигабайт) уникальной информации будет сгенерировано человечеством за этот год. Это больше чем за последние 5 тыс. лет.

В этой ситуации главная проблема чтения, по мнению специалистов, состоит в том, что оно само становится другим. Книга - уже не единственный и, может быть, не самый удобный сегодня информационный просветитель, далеко не единственное средство отдыха и развлечения. В области культуры появились альтернативные объекты, способные заменять (но не заменить) книгу.

За последнее время был проведен ряд исследований, как в нашей стране, так и за рубежом, изучающих чтение и информационную среду детей и подростков. Однако, изучая даже сравнительно недавние данные (2005-2008 гг.), мы обнаруживаем, что часть из них уже устарела. Мир подростков меняется стремительно. Например, сейчас практически никто из них не пользуется магнитофоном, а мобильный телефон, который из средства общения превратился в многофункциональное информационно-развлекательное средство, в этих исследованиях не представлен.

Чем наполнено информационно-культурное пространство подростка, живущего в Молдове сегодня? Есть ли место в его жизни книге, чтению, библиотеке?

Именно это и попытались выяснить в исследовании "Новое поколение выбирает", в котором приняли участие Национальная Детская Библиотека им. И. Крянгэ.

По их примеру мы тоже провели у себя в районной библиотеке г. Тараклия опрос и показали те же.

Результаты исследования и опроса таковы что дети на первое место выделяют Интернет и мобильные телефоны, как средство информации и общения, на втором месте -

телевидение и на третьем им все таки нравятся посещать библиотеки и читать книги⁸.

Сегодня благодаря выигранному проекту Новатека наша районная библиотека может предложить для всех желающих бесплатный доступ к Интернету и возможность самостоятельно работать на компьютере, выбирать, находить и распечатывать каждому пользователю самое необходимое. В последнее время все чаще приходят в библиотеки за конкретной информацией, реже чем раньше за книгой, но это тоже не плохо, ведь девиз нашего времени "Кто владеет информацией, тот владеет миром" Надеемся со временем предпочтения поменяются. А пока остается пожелать удачи и новых творческих идей нам в нашей работе и побольше хороших и начитанных и позитивно мыслящих детей!

Надежда Танова,
Директор РПБ Тараклия
E-mail: inform-center2003@mail.ru
Tel.: 0294 248186 079536331

Cultura informației pe agenda bibliotecarilor școlari

Societatea actuală, a informației și cunoașterii, impune bibliotecarilor responsabilități sporite în asigurarea accesului la informație, în formarea / dezvoltarea competențelor și abilităților informaționale și tehnologice. Realizând activități de formare a culturii informației, bibliotecile de învățământ, inclusiv cele școlare, se implică, prin forme și metode specifice, în procesul de educație și instruire, afirmându-se ca parte componentă a acesteia. Pentru a activa rolul bibliotecarilor școlari ca formatori în domeniul culturii informației și a-i sprijini în realizarea programelor de educație a utilizatorilor, comisia "Cultura informației" în colaborare cu secțiunea "Biblioteci școlare" au desfășurat în ultima perioadă câteva acțiuni de instruire cu participarea bibliotecarilor din școli și licee.

În data de 17 august 2013, Liceul "Spiru Haret" din capitală a găzduit atelierul profesional cu genericul "Cultura informației - condiție indispensabilă calității instruirii" organizat în cadrul Conferinței municipale a cadrelor didactice "Asigurarea accesului,

relevanței și calității educației: probleme și perspective". Programul a inclus un training susținut de dna Maria Vătămanu, bibliotecar principal ASEM, membru al comisiei "Cultura informației". Abordând activitatea bibliotecilor școlare din perspectiva conceptului culturii informației și învățării de-a lungul vieții, formatoarea s-a referit la aspecte precum: concepte de bază ale culturii informației, standarde internaționale și competențe, strategii de cercetare informațională, criterii de evaluare a informații-

⁸

http://nts.md/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=78&video_id=886

lor în surse tradiționale și web, aspecte etice și legale în utilizarea și comunicarea informațiilor. Cei prezenți au avut ocazia să-și aprofundeze cunoștințele vizavi de subiectul analizat, dar și să preia anumite idei de aplicare a acestora în activitatea practică, dna Vătămanu având și o bogată experiență în predarea cursului de cultura informației pentru studenții instituției în care activează. În luna iunie Asociația Bibliotecarilor a înaintat Ministerului Educației al RM propunerea de a desfășura reuniunile din august 2013 ale bibliotecarilor școlari din republică sub genericul "Formarea culturii informației – prioritatea bibliotecilor școlare în societatea informației și cunoașterii". Ministerul Educației a dat curs acestei inițiative, expediind tuturor direcțiilor de învățământ raionale, municipale, orașenești o scrisoare cu recomandarea respectivă. Astfel, ministerul a considerat binevenită și oportună propunerea ABRM, menționând că aceasta "va contribui la o implicare activă a bibliotecilor școlare în procesul de formare a culturii informației și la amplificarea rolului lor în procesul instructiv-educativ". Membrii comisiei și secțiunii sus-menționate s-au implicat în realizarea acestei inițiative, acordând consultanță, oferind materiale informative sau prezentând comunicări în cadrul acestor reuniuni (Chișinău – Lolita Caneev, șef serviciu BNC "Ion Creangă", membru comisie "Cultura informației"; Ștefan Vodă – Lilia Tcaci, președinte comisie "Cultura informației"; Anenii Noi – Liuba Arion, președinte secțiune "Biblioteci școlare" și Lilia Tcaci). În mai multe raioane din republică întruniri cu tematică similară vor fi organizate pe parcursul întregului an școlar.

ABRM își asumă responsabilitatea să susțină în continuare activitatea bibliotecilor în domeniul culturii informației, organizând acțiuni de promovare și de instruire, elaborând instrumente de lucru pentru bibliotecari. Ceea ce ne dorim este ca cultura informației să devină o prioritate constantă pe agenda tuturor bibliotecilor și a fiecărui bibliotecar în parte. Bibliotecarii trebuie să fie actorii principali în formarea culturii informației, astfel ei își vor îmbunătăți imaginea și prestația profesională, vor deveni mai vizibili și mai utili pentru comunitățile lor.

Lilia Tcaci,
Președintele Comisiei "Cultura Informației" ABRM
E-mail: litcaci@gmail.com

Питающий родник

Ничего в мире не меняется..... Так же наступает зима, так же работает библиотека, как и 30 лет назад (в пору моего детства), также сердце отзывается на теплоту другого сердца. Наша небольшая, но уютная детская библиотека г. Тараклия показатель того, что экономический кризис души не касается.

Главная цель, которую ставит перед собой детская библиотека сегодня – создание комфортной, привлекательной для читателя атмосферы.

Мы используем в своей работе в качестве девиза услышанное высказывание директора библиотеки Майами (США) Р. Сантьяго: "Нельзя быть увядающей фиалкой и заведовать библиотекой. Вы должны иметь харизму, уметь заявлять о себе ..." Мы это делаем, и надеемся, безуспешно.

Коллектив библиотеки находится в постоянном поиске нового, интересного, стараясь работать в контакте со школами и дошкольными учреждениями, всегда рады общению с руководителями детского чтения, педагогами и родителями.

Ведь мы делаем все, чтобы каждое библиотечное мероприятие стало событием, а каждый посетитель библиотеки получил заряд тепла, доброты и надежды и конечно же самое главное привить им любовь к чтению.

Конечно, у нас есть проблемы: нуждаемся в обновлении мебели и техники, запросы юных пользователей растут быстрее, чем обновляется книжный фонд, и, к сожалению, сокращается количество периодических изданий.

Но, несмотря на трудности, детская библиотека уверенно смотрит в будущее, вместе с пользователями, друзьями и партнерами творить историю, оправдывая своей деятельностью важность возложенной на нее миссии – воспитания читателя.

Т. П. Юровская,
Зав. детской библиотеки, городской филиал РПБ
E-mail: inform-center2003@mail.ru
Tel.: 0294 248186 079536331

Formare profesională

Bibliotecarii călărășeni de top prin formarea profesională continuă (reflecții de formator)

Un manager, dar și întreg personalul bibliotecii trebuie să conștientizeze azi importanța strategică și practică a formării profesionale continuă. Formarea profesională este cheia augmentării competitivității și productivității instituției, a carierei profesionale a bibliotecarului. Prin formarea profesională îți faci munca mai interesantă și obții o imagine pozitivă în ochii utilizatorilor. Se mai afirmă, ca un bibliotecar învață pentru sine, dar mai ales pentru utilizatorii săi.

Administrația Bibliotecii Publice Raionale "Grigore Vieru" din Călărași, sprijiniți de bibliotecarii dornici de formare continuă, au dat dovadă de maturitate profesională la acest capitol, solicitând Centrului de Formare Continuă din cadrul USM, specialiștilor de la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, comisiei de profil al ABRM, organizarea cursurilor de formare profesională de scurtă durată "Diversitatea serviciilor și resurselor informaționale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate" (75 de ore) între 2-11 octombrie 2013.

Reușita acestui curs poate fi sintetizată prin mai mulți factori. Din punct de vedere organizațional menționăm ținerea procesului de formare la locul de muncă, formarea unei echipe de cursanți cu orientări și viziuni profesionale strategice, asigurarea cu instrumente profesionale și tehnice necesare.

Aria logică a cursului răspunde abordării moderne a statutului funcțional al bibliotecii publice, orientând bibliotecarii pentru sporirea calității și diversificarea serviciilor în sprijinul comunității. În calitate de formatori au fost incluși cadre didactico-științifice universitare, dar și bibliotecari/practicieni /formatori.

Prin ce m-au impresionat bibliotecarii călărășeni? În primul rând, prin capacitatea de a gândi logic și de a promova imaginea/indispensabilitatea instituției/profesiei în comunitate. Aceste concluzii sunt generalizate în baze exercițiilor de identificare a creativității bibliotecarilor, evident și a analizei nivelului de pregătire la subiectul "cultura informației și a învățării". Astfel, sintetizând și prezentând sloganul profesional, cursanții au reliefat: "Ești informat – ai putere", "Cât trăiesc – învăț", "Învățăm

reciproc", "Biblioteca te așteaptă" etc. În al doilea rând, m-a impresionat atitudinea pozitivă profesională, acceptul și interesul pentru cunoașterea și implementarea fenomenului "cultura informației și a învățării" (evident, în calitate de formator acest subiect fiind prezentat de către subsemnata). La finele prezen-

tării subiectului cursanții au specificat unele activități și implicații, care vor fi realizate la revenirea la locul de muncă: studierea liniilor directoare, a standardelor și publicațiilor pentru a încadra cultura informației în misiunea și strategia bibliotecii, pentru a promova conceptul în comunitate și a găsi parteneri, elaborare/promovare de tutoriale pentru utilizatori și altele.

Comunicarea cu bibliotecarii călărășeni m-a convins că atât la nivel de management, cât și la nivel de angajat, formarea profesională continuă este conștientizată drept fundamentul succesului instituțional și al fiecărui bibliotecar.

Ludmila Corghenci,
Director adjunct, DIB ULIM
E-mail: lcorghenci@ulim.md
Tel.: 022 212418